

ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΠΙΚΗΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2^ο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής – Προφορικής Ιστορίας Χαλκιδικής

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Δημοτικό Θέατρο Ν. Μουδανιών

Δίκτυο Τοπικής-Προφορικής Ιστορίας Χαλκιδικής
«Ερευνητές της ζωντανής μνήμης:
Ακολουθώντας τα βήματα της ιστορίας
μέσα από τις προφορικές αφηγήσεις της τοπικής κοινότητας»

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Δήμος Προποντίδας

**2^ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Τοπικής – Προφορικής Ιστορίας Χαλκιδικής**

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Δημοτικό Θέατρο Ν. Μουδανιών

Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Παπακώστα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: 22ας Απριλίου 1854, Τ.Κ. 631 00, Πολύγυρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6952013573

Email: krapakosta@sch.gr

Σχεδιασμός εξωφύλλου – αφίσας – πρόσκλησης του φεστιβάλ: Μαρία Γεωργίου (ΠΕ86, τομεάρχης Ε.Κ. Ν. Μουδανιών), Μαρία-Λιάνα Γκαρακλίδου (τάξη Γ' Πληροφορικής, Ε.Κ. Ν. Μουδανιών)

ΔΙΚΤΥΟ
ΤΟΠΙΚΗΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	9
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.....	12
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ.....	14
1η Συνεδρία: Αρχαιότητα, Παράδοση και Πολιτισμική Ταυτότητα.....	18
1η Θεματική:.....	19
Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία.....	19
Ιερό του Άμμωνα Δία στην Καλλιθέα και του Ποσειδώνα στο Ποσειδί: δύο σημαντικά τοπόσημα της Κασσάνδρας.....	20
Τι γυρεύει ο κυρ-Μέντιος στην Κασσάνδρα;.....	22
2η Θεματική: Θρησκευτική Παράδοση και Μοναχισμός.....	26
Στα Ίχνη Των Αγιορείτικων Μετοχίων: Το Βατοπαιδινό Μετόχι Της Ορμύλιας.....	28
Ο Απόστολος Παύλος στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής-Το αγίασμα.....	30
3η Θεματική: Παραδοσιακές Τέχνες και Οικονομία.....	32
Υφαντική και Μεταξουργία στον Άγιο Νικόλαο: Ψηλαφώντας τα Υφάδια της Ιστορίας.....	34
Οι υφάντρες της Χαλκιδικής και ο ήχος του αργαλειού που σιώπησε.....	36
4η Θεματική: Γλώσσα και Πολιτισμική Ταυτότητα.....	38
Ερευνώντας την ιστορία του τόπου μας: μια μαθητική διαδρομή μνήμης και πολιτισμού.....	40
Ο Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής μέσα στον χρόνο: ιστορία, κοινωνία και πολιτισμός.....	42

2η Συνεδρία: Αρχιτεκτονική, Προσφυγιά και Νεότερη Ιστορία.....	44
1η Θεματική: Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και Τοπόσημα.....	45
Αναζητώντας και ανακαλύπτοντας τα πέτρινα γεφύρια της Χαλκιδικής.....	46
Ανακαλύπτοντας ιστορικά κτήρια Πολυγύρου.....	48
Κρυμμένοι θησαυροί της Μεγάλης Παναγίας.....	50
2η Θεματική: Προσφυγικό Ζήτημα και Πολυπολιτισμικότητα.....	52
Σπίτια Εποικισμού, Μνήμες ενός Τόπου.....	54
Νέα Μουδανιά: ντόπιοι και πρόσφυγες - τότε και τώρα.....	56
3η Θεματική: Νεότερη Ιστορία και Κοινωνική Ζωή.....	57
Η περίοδος της Κατοχής στην Κασσάνδρα και το “μακελειό της Βάλτας”	58
Η Νικήτη προ τουρισμού.....	60
Παλιοί κινηματογράφοι του Πολυγύρου.....	62

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τον τόμο περιλήψεων του 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ Τοπικής-Προφορικής Ιστορίας Χαλκιδικής, μιας θεσμοθετημένης πλέον γιορτής της ιστορικής έρευνας που αναδεικνύει τη ζωντανή μνήμη του τόπου μας.

Το Φεστιβάλ καθιερώθηκε ως η κορυφαία δράση του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Προφορικής – Τοπικής Ιστορίας με τίτλο «Ερευνητές της ζωντανής μνήμης: Ακολουθώντας τα βήματα της ιστορίας μέσα από τις προφορικές αφηγήσεις της τοπικής κοινότητας». Η πρωτοβουλία και ο συντονισμός του Δικτύου ανήκει στη Σύμβουλο Εκπαίδευσης Φιλολόγων Χαλκιδικής, δρ. Κωνσταντίνα Παπακώστα, και στηρίχθηκε από την πρώτη στιγμή από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, δρ. Ζαχαρία Μανουσαρίδη. Η Επιστημονική Επιτροπή του Δικτύου στελεχώνεται από διακεκριμένους Συμβούλους Εκπαίδευσης και ακαδημαϊκούς, ενώ η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από εκπαιδευτικούς των σχολείων της Χαλκιδικής. Ασφαλώς, η υλοποίηση αυτού του έργου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη σύμπραξη και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών οι οποίοι και οι οποίες το αγκάλιασαν και το υποστήριξαν με θέρμη και ενθουσιασμό, αφιερώνοντας χρόνο και μόχθο καθοδηγώντας, συντονίζοντας και εμπνέοντας τους μαθητές και τις μαθήτριές τους στη μελέτη της τοπικής ιστορίας. Ο Δήμος Προποντίδας αγκάλιασε με προθυμία τη φετινή διοργάνωση και συντέλεσε καθοριστικά στην πραγματοποίησή της, παρέχοντας πολύτιμη υλικοτεχνική υποστήριξη.

Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Χαλκιδικής μέσα από τη συλλογή και καταγραφή προφορικών μαρτυριών και αρχαιακού υλικού από τους ίδιους τους μαθητές. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ιστορικής συνείδησης των νέων, η καλλιέργεια του κριτικού ιστορικού γραμματισμού και η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές

να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της τοπικής ιστορίας στη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους. Η δράση αυτή προάγει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων και το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.

Κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας του Δικτύου (2024-2025), η ανταπόκριση υπήρξε θερμή, με τη συμμετοχή 13 σχολικών μονάδων (Γυμνάσια, ΓΕ.Λ., Εσπερινά και ΕΠΑ.Λ.). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν συστηματική επιμόρφωση στις μεθόδους της Προφορικής Ιστορίας, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνταν τακτικές συναντήσεις συντονισμού.

Το 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 13 Μαΐου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου. Οι εργασίες των μαθητών/τριών κάλυψαν ένα εντυπωσιακό εύρος θεμάτων, από τη μικροϊστορία και την καθημερινή ζωή μέχρι μείζονα γεγονότα, όπως οι σεισμοί της Ιερισσού, η εργασία στα μεταλλεία του Βάβδου, ο κινηματογράφος ως μέσο ψυχαγωγίας, η μετανάστευση και η χαρτογράφηση του τουριστικού φαινομένου στα Νέα Μουδανιά.

Κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας (2025-2026), το Δίκτυο αναπτύχθηκε περαιτέρω, με την ένταξη 22 σχολικών ομάδων από όλη τη Χαλκιδική, αποδεικνύοντας τη δυναμική και τη βιωσιμότητα της πρωτοβουλίας.

Οι εργασίες που παρουσιάζονται στο 2ο Φεστιβάλ (22 Απριλίου 2026) διαρθρώνονται σε δύο μεγάλες ενότητες:

1. Αρχαιότητα, Παράδοση και Πολιτισμική Ταυτότητα: Περιλαμβάνει έρευνες για σημαντικά τοπία όπως το Ιερό του Άμμωνα Δία και την Αρχαία Μένδη, μελέτες για τα Αγιορείτικα Μετόχια (Ορμύλια) και το Αγίασμα του Αποστόλου Παύλου, καθώς και εργασίες για τις παραδοσιακές τέχνες, όπως η υφαντική και η μεταξουργία στον Άγιο Νικόλαο και τον Πολύγυρο.

2. Αρχιτεκτονική, Προσφυγιά και Νεότερη Ιστορία: Εστιάζει στην αρχιτεκτονική κληρονομιά (πέτρινα γεφύρια, ιστορικά κτήρια), στο Προσφυγικό Ζήτημα μέσω της μελέτης των σπιτιών

εποικισμού στη Νέα Καλλικράτεια και τη συνύπαρξη ντόπιων και προσφύγων στα Νέα Μουδανιά, καθώς και σε πτυχές της κοινωνικής ζωής και της περιόδου της Κατοχής στην Κασσάνδρα και τη Νικήτη.

Οι περίληψεις αυτές του τόμου που διατρεχετε αποτελούν το επιστέγασμα μιας συλλογικής προσπάθειας, η οποία μετατρέπει τους μαθητές και της μαθήτριες σε «ερευνητές της ζωντανής μνήμης», διασώζοντας πολύτιμα ψήγματα της τοπικής μας ιστορίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

α. Επιστημονική Επιτροπή:

Ζαχαρίας Μανουσαρίδης, Διευθυντής ΔΔΕ Χαλκιδικής

Κωνσταντίνα Παπακώστα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων
Χαλκιδικής

Κυριακή Χάνδρου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικής Χαλκιδικής

Παναγιώτα Τσαχουρίδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Γεωπονίας,
Διατροφής και Περιβάλλοντος Δυτ. Θεσσαλονίκης

Βασίλης Συμεωνίδης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Δράμας

Θεόδωρος Χαμπίδης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων Ημαθίας

Γιούλη Χρονοπούλου, τ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ταμίας
Ομίλου για την Ιστορική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Κική Σακκά, τ. Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, πρόεδρος ΟΙΕΕ

Μαρία Μαυρομάτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτικής της Ιστορίας,
ΠΤΔΕ, ΑΠΘ.

Μαρία Βλαχάκη, Ε.ΔΙ.Π. στο ΠΤΔΕ, ΑΠΘ στη Διδακτική της
Ιστορίας, γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ)

Κωνσταντίνος Τζιάρας, ιστορικός-φιλόλογος

Ιωάννης Μπέλλας, αρχαιολόγος-φιλόλογος

Σοφία Μακρή, φιλόλογος

Γαρυφαλλιά Αθανασιάδου, φιλόλογος

Δροσιά Γούπου, φιλόλογος

β. Οργανωτική Επιτροπή:

Κωνσταντίνα Παπακώστα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων
Χαλκιδικής

Κυριακή Χάνδρου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικής Χαλκιδικής
Παναγιώτα Τσαχουρίδου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Γεωπονίας,
Διατροφής και Περιβάλλοντος Δυτ. Θεσσαλονίκης

Βασιλεία Ζωγραφάκη, φιλόλογος

Αλεξία Οφθαλμίδου, φιλόλογος

Θεόδωρος Προύσαλης, φιλόλογος

Βασιλική Φυτώκα, φιλόλογος

Μαρία Ρουσοπούλου, πληροφορικός

Κωνσταντίνος Τζιάρας, ιστορικός-φιλόλογος

Ιωάννης Μπέλλας, αρχαιολόγος-φιλόλογος

Σοφία Μακρή, φιλόλογος

Γαρυφαλλιά Αθανασιάδου, φιλόλογος

Δροσιά Γούπου, φιλόλογος

Μαρία Γεωργίου, πληροφορικός

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γεωργία Στοϊκούδη (Εσπερινό Γυμνάσιο Πολυγύρου)

Ενγκελούσε Μυσλίμ (Εσπερινό Γυμνάσιο Πολυγύρου)

Βερόνικα Βασίλεβα (Εσπερινό Γυμνάσιο Πολυγύρου)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Προσέλευση	8.45-9.00
Χαιρετισμοί	9.00-9.15
1η Συνεδρία: Αρχαιότητα, Παράδοση και Πολιτισμική Ταυτότητα	
<p>Θεματική: Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία</p> <ul style="list-style-type: none"> •ΓΕΛ Κασσάνδρας: «Ιερό του Άμμωνα Δία στην Καλλιθέα και του Ποσειδώνα στο Ποσειδί: δύο σημαντικά τοπόσημα της Κασσάνδρας» •Γυμνάσιο Κασσάνδρας: «Τι γυρεύει ο κυρ-Μέντιος στην Κασσάνδρα;» (Αρχαία Μένδη) •Γυμνάσιο Παλιουρίου: «Παλιούρι - ο τόπος μας (Από τον Θέραμβο στο σήμερα)» 	9.15-10.00
<p>Θεματική: Θρησκευτική Παράδοση και Μοναχισμός</p> <ul style="list-style-type: none"> •ΓΕΛ Ορμύλιας: «Στα Ίχνη Των Αγιορείτικων Μετοχίων: Το Βατοπαιδινό Μετόχι Της Ορμύλιας» •Γυμνάσιο Νέας Φώκαιας: «Ο Απόστολος Παύλος στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής - Το αγίασμα» 	10.00 – 10.30
	10.30 –

<p>Θεματική: Παραδοσιακές Τέχνες και Οικονομία</p> <ul style="list-style-type: none"> •ΓΕΛ Αγίου Νικολάου: «Υφαντική και Μεταξουργία στον Άγιο Νικόλαο: Ψηλαφώντας τα Υφάδια της Ιστορίας» •Εσπερινό Γυμνάσιο – Εσπερινό ΓΕΛ Πολυγύρου: «Οι υφάντρες της Χαλκιδικής και ο ήχος του αργαλειού που σιώπησε» 	<p>11.00</p>
<p>Θεματική: Γλώσσα και Πολιτισμική Ταυτότητα</p> <ul style="list-style-type: none"> •ΓΕΛ Συκιάς: «Ερευνώντας την ιστορία του τόπου μας: το γλωσσικό ιδίωμα της Συκιάς». •Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου: «Ο Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής μέσα στον χρόνο: ιστορία, κοινωνία και πολιτισμός» 	<p>11.00-11.30</p>
<p style="text-align: center;">ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ</p>	<p>11.30-11.50</p>

2η Συνεδρία: Αρχιτεκτονική, Προσφυγιά και Νεότερη Ιστορία

Θεματική: Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και Τοπόσημα

- Γυμνάσιο Κασσάνδρας: «Αναζητώντας και ανακαλύπτοντας τα πέτρινα γεφύρια της Χαλκιδικής» 11.50-12.35
- 12:20 – 12:35: ΕΠΑΛ Πολυγύρου: «Ανακαλύπτοντας ιστορικά κτήρια Πολυγύρου».
- Γυμνάσιο Μεγάλης Παναγίας: «Κρυμμένοι θησαυροί της Μεγάλης Παναγίας» (μνημεία και τοπική μνήμη)

Θεματική: Προσφυγικές Μνήμες και Αποτυπώσεις

- Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας: «Σπίτια Εποικισμού, Μνήμες ενός Τόπου» 12.35-13.05
- ΕΠΑΛ Νέων Μουδανιών: «Νέα Μουδανιά: Ντόπιοι και Πρόσφυγες. Τότε και Τώρα»

Θεματική: Νεότερη Ιστορία και Κοινωνική Ζωή

- Γυμνάσιο Πευκοχωρίου: «Η περίοδος της Κατοχής στην Κασσάνδρα και το “μακελειό της Βάλτας”» 13.05 – 13.50
- Γυμνάσιο Νικήτης: «Η Νικήτη προ τουρισμού (1940-1980)»
- 1ο Γυμνάσιο Πολυγύρου: «Παλιοί κινηματογράφοι του Πολυγύρου»

Απονομή αναμνηστικών επαίνων συμμετοχής

13.50 – 14.20

1η Συνεδρία:
**Αρχαιότητα, Παράδοση και Πολιτισμική
Ταυτότητα**

1η Θεματική:
Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία

**Ιερό του Άμμωνα Δία στην Καλλιθέα και του Ποσειδώνα
στο Ποσειδί:**

δύο σημαντικά τοπόσημα της Κασσάνδρας

ΓΕΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Στοιχεία μαθητών/τριών

Αγκάπε Πάουλ, Ακριβός Παναγιώτης, Βαμβακά Μαρία, Βαχτανίδου
Κωνσταντίνα, Γουναρίδης Νικόλαος, Καλανίδου Χριστίνα, Καραγκεζίδου
Κατερίνα, Καρδαμηλιώτη Δήμητρα, Λεμονή Μαρία – Χριστίνα, Σούμπασι
Μαρίνα, Τσαντεκίδης Θεόδωρος, Παπαγγέλου Δανάη – Νεφέλη,
Παπαδόπουλος Γεώργιος, Παραδείση Μαρία, Ραπάι Ιωάννα, Σάλλια
Εμμανουέλα, Τσέχου Σαμάντα, Τσόγκας Νικόλαος – Παναγιώτης, Φώτη
Ευαγγελία, Χασάπης Δημήτριος – Άγγελος

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Μπέλλας Ιωάννης (ΠΕ02), Σαριδάκη Σοφία (ΠΕ02)

Περίληψη

Η χερσόνησος της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική είναι ένας τόπος με μακραίωνη ιστορία, στον οποίο υπάρχουν αρκετά μνημεία διάφορων εποχών. Δύο από αυτά, το ιερό του Άμμωνα Δία στην Καλλιθέα και του Ποσειδώνα στο Ποσειδί αποτελούν σημαντικά τοπόσημα της συγκεκριμένης χερσονήσου. Το μεν πρώτο λόγω της σπανιότητας της λατρείας του Άμμωνα στον ελλαδικό χώρο, το δε δεύτερο λόγω της πρωιμότητάς του. Με την παρούσα εργασία αρχικά οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τα παραπάνω μνημεία και θα αναζητήσουν πληροφορίες για το χρόνο κατασκευής τους και το ρόλο που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν στην τοπική ιστορία και κοινωνία. Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να κοινωνήσουν τις πληροφορίες αυτές και στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες της περιοχής με τη χρήση του διαδικτύου και το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό.

Λέξεις κλειδιά: *Άμμωνας, Ποσειδί, Καλλιθέα.*

Τι γυρεύει ο κυρ-Μέντιος στην Κασσάνδρα;

Γυμνάσιο Κασσάνδας

Στοιχεία μαθητών/τριών

Κοτσίου Ιωάννα, Κούρτι Ιωάννα, Μανώλα Ελισσάβετ, Μανώλα Μαρία
Μαγδαληνή, Μανωλή Μαρία Ελευθερία, Μαυρομάτη Μαρία, Μιχαηλίδου
Χριστίνα, Μουρμουρή Μαρία, Μουστάκα Μαρία, Μελεούνη Κρυσταλία

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Γκέρτσιου Βασιλική, Καδιανάκη Αριστειδούλα

Τετράδραχμο Μένδης

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξερευνά την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της αρχαίας Μένδης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Μέσα από τη φιγούρα του «κυρ-Μέντιου», του γαϊδάρου που αποτελεί σύμβολο της πόλης από την αρχαιότητα, αναδεικνύεται η σύνδεση του ονόματος της περιοχής με τον «Μένδιο όνο», τον φημισμένο «Μενδαίο οίνο» αλλά και τη μίνθη, ένα είδος άγριου δυόσμου που ευδοκίμωσε στην περιοχή. Η έρευνα καλύπτει την ίδρυση της πόλης από Ερετριείς αποίκους τον 8ο αιώνα π.Χ. και την οικονομική της ακμή μέσω του εμπορίου και της νομισματοκοπίας τον 5^ο και 4^ο αιώνα π.Χ.. Παράλληλα, εξετάζονται τα αρχαιολογικά ευρήματα στο Ποσειδί και το παράλιο νεκροταφείο, τα οποία λειτουργούν ως «παράθυρα» στο παρελθόν καθώς και η καλλιτεχνική της παράδοση, με αποκορύφωμα τη "Νίκη" της Ολυμπίας του Μένδιου γλύπτη Παιώνιου. Η εργασία συνδέει την αρχαία ιστορία με τη σύγχρονη ταυτότητα της Καλάνδρας, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της τοπικής μνήμης.

Λέξεις κλειδιά: *Αρχαία Μένδη, Μενδαίος οίνος, τοπική ιστορία.*

Παλιούρι - ο τόπος μας

Γυμνάσιο Παλιουρίου

Στοιχεία μαθητών/τριών

Δάλλα Λυδία , Λεμονής Απόστολος, Πολυχρόνη Πηνελόπη , Συρμάς Κοσμάς
Τσατσαρώνης Χαρίλαος

Επιβλέπουσα εκπαιδευτικός

Παπάζογλου Παναγιώτα

Περίληψη

Το Παλιούρι είναι ένα μικρό χωριό της Χαλκιδικής, το οποίο όμως έχει μεγάλη ιστορία. Σε συγγράμματα που διασώζονται το χωριό αναφέρεται από τον ιστορικό Ηρόδοτο με την ονομασία “Θέραμβος”. Αυτό άλλωστε το πιστοποιούν και τα ευρήματα, τα οποία ανακαλύφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τους ιστορικούς το χωριό λέγεται πως υποδουλώθηκε από τον Πέρση Βασιλιά Ξέρξη. Η πρώτη τοποθεσία του χωριού ήταν παραθαλάσσια. Με τις επιδρομές των Περσών και των Κουρσάρων οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή και να εγκατασταθούν πιο ψηλά. Κατά μία άποψη το όνομα Παλιούρι προήλθε από τους αγκαθωτούς θάμνους, οι οποίοι λειτουργούσαν σαν φυσικό οχυρό. Αρχαία Ελληνικά και Ρωμαϊκά ερείπια σώζονται σε διάφορες τοποθεσίες. Νομίσματα και άλλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί, φυλάσσονται στο Μουσείο Πολυγύρου. Εκτεταμένες ανασκαφές δεν έχουν γίνει. Η ιστορία ξεδιπλώθηκε μετά από έρευνα στη γύρω περιοχή, φωτογραφίσεις, προφορικές αφηγήσεις κατοίκων και την καθοριστική συμβολή του γλύπτη και συγγραφέα Μάγειρα Παρασκευά.

Λέξεις κλειδιά: *Παλιούρι, αρχαιότητα, προφορικές μαρτυρίες*

2η Θεματική:
Θρησκευτική Παράδοση και Μοναχισμός

Στα Ίχνη Των Αγιορείτικων Μετοχίων: Το Βατοπαιδινό Μετόχι Της Ορμύλιας

Γενικό Λύκειο Ορμύλιας

Στοιχεία μαθητών/τριών

Ατσαλάκη Άννα, Ατσαλάκη Δέσποινα, Γκαρλή Φυλλένια, Ζησοπούλου Ιωάννα,
Κυρομίτη Αναστασία, Λαζαράκη Εμμέλεια, Μανουσαρίδης Μάριος, Τάσση
Ιουλίτα, Χασάπη Κυριακή, Χατζηνικολάου Μαρία,

Επιβλέπουσα εκπαιδευτικός:
Καραμπατάκη Μαρία

Περίληψη

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Προγράμματος Τοπικής Ιστορίας με αντικείμενο τα αγιορείτικα μετόχια και εστίαση στο Βατοπαιδινό μετόχι της Ορμούλιας. Τα μετόχια αποτελούν παραρτήματα μονών εκτός Αγίου Όρους, με σημαντικό ρόλο τόσο στη διαχείριση περιουσίας όσο και τη διάδοση της πνευματικής και θρησκευτικής ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Σκοπός της έρευνας ήταν να αναδειχθεί η συμβολή του συγκεκριμένου μετοχίου στη διαμόρφωση της θρησκευτικής ταυτότητας και της οικονομικής δραστηριότητας της Ορμούλιας. Για την προσέγγιση του θέματος αξιοποιήθηκαν αρχαιακό υλικό και προφορικές μαρτυρίες μέσω συνεντεύξεων με μοναχές του Ιερού Κοινοβίου «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», κατοίκους της περιοχής που εργάστηκαν για την ανέγερση της μονής, τον διευθυντή του Ιδρύματος Ορμούλια «Παναγία η Φιλανθρωπινή» και εκπρόσωπο της Σιμωνόπετρας στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται το Ιερό Κοινόβιο από το 1974 έως και σήμερα. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι το μετόχι αποτελεί σημαντικό πνευματικό και κοινωνικοοικονομικό πυρήνα, που συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της παράδοσης και την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας.

Λέξεις κλειδιά: μετόχι, Ιερό Κοινόβιο «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», κοινοτική ανάπτυξη

Ο Απόστολος Παύλος στη Νέα Φώκαια Χαλκιδικής-Το αγίασμα

Γυμνάσιο Νέας Φώκαιας -Ιόνιο Γυμνάσιο

Στοιχεία μαθητών/τριών

Κακουλίδης Σάββας, Μαλανδρής Ευστάθιος, Σταμούλης Πρόδρομος, Τζίκα Αναστασία

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Αγελαδάρη Ελένη, Θεοδοσιάδου Σοφία, Πάκα Αναστασία, Παπαδιαμαντοπούλου Ελένη Αναστασία

Πηγή: Από το προσωπικό αρχείο της εκπαιδευτικού Αγελαδάρη Ελένης.

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας της Νέας Φώκαιας Χαλκιδικής μέσω της θρησκευτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της που συνδέεται με το αγίασμα του Αποστόλου Παύλου στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, οι κύριοι θεματικοί άξονες περιλαμβάνουν: α) γενικότερα την παρουσία του Αποστόλου Παύλου στον ευρύτερο χώρο της Χαλκιδικής κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του και β) ειδικότερα το αγίασμα στη Νέα Φώκαια -με έμφαση στην ιστορική και λατρευτική του διάσταση- και τη σύνδεσή του με το αντίστοιχο της Ιερισσού. Ως προς την ερευνητική μεθοδολογία, τέλος, αυτή -στη βάση της ποιοτικής ανάλυσης- συνδυάζει τόσο τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων με την επιτόπια έρευνα στους χώρους του αγιάσματος όσο και την καταγραφή δευτερογενών δεδομένων με έρευνα αρχειακών πηγών από τη σχετική βιβλιογραφία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση του φαινομένου, που θα αναδείξει τόσο τη θρησκευτική σημασία όσο και τη συμβολή του στη συγκρότηση της τοπικής ιστορικής ταυτότητας.

Λέξεις κλειδιά: *Απόστολος Παύλος, αγίασμα, Νέα Φώκαια*

3η Θεματική:
Παραδοσιακές Τέχνες και Οικονομία

Υφαντική και Μεταξουργία στον Άγιο Νικόλαο: Ψηλαφώντας τα Υφάδια της Ιστορίας

ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

Στοιχεία μαθητών/τριών

Καμπάνη Ανδρομάχη, Βογιατζής Παναγιώτης, Κόλλια Δήμητρα, Κομίτη Δήμητρα,
Μυταυτσή Χριστίνα, Σαρηγιάννη Ελευθερία, Ισμαλί Τζοένα, Ντόντα Αδελαΐδα,
Γουργούνη Χάιδω-Μαρία, Μαργαρίτης Βασίλης

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Άσμοντ Χριστίνα, Μακρή Σοφία, Παπαζοπούλου Στέλλα-Μαρία

Περίληψη

Για τη συμμετοχή του ΓΕ.Λ. Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής στο Δίκτυο Τοπικής-Προφορικής Ιστορίας (2025-2026), επιλέχθηκε το θέμα της Υφαντικής και της Μεταξουργίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι μαθητές/τριες συνέλεξαν προφορικές μαρτυρίες από τους/τις ντόπιους/ιες κατοίκους, μέσα από δομημένες συνεντεύξεις. Η ενασχόληση με την Υφαντική και τη Μεταξουργία εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1970 με την άνοδο του τουρισμού στην περιοχή της Χαλκιδικής και την απασχόληση των κατοίκων στα τουριστικά επαγγέλματα. Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία των μαθητών/τριών/τριών του Δικτύου αποτελεί συμβολή στη μελέτη της τοπικής οικιακής οικονομίας στο πέρασμα από την αγροτική/προνεοτερική εποχή στη βιομηχανική/νεοτερική. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έμφυλη διάσταση της ενασχόλησης με την Υφαντική και τη Μεταξουργία - αφορούσε κυρίως στις γυναίκες και στη δυνατότητά τους να εξασφαλίζουν ένα εισόδημα από την εργασία τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό ότι καταγράφηκαν πολλές, ενδιαφέρουσες τεχνικές λεπτομέρειες για μια τέχνη που έχει πλέον εκλείπει.

Λέξεις κλειδιά: *υφαντική, μεταξουργία, οικιακή οικονομία, Άγιος Νικόλαος*

**Οι υφάντρες της Χαλκιδικής και ο ήχος του αργαλειού
που σιώπησε**

Εσπερινό Γυμνάσιο-Εσπερινό ΓΕΛ Πολυγύρου

Στοιχεία μαθητών/τριών

Στοϊκούδη Γεωργία, Βασίλεβα Βερόνικα, Ζότο Κλοντιάν, Μπαραχάνου Λεμονιά,
Μυσλίμ Εγκελούσε, Κύρκου Αγγελική, Χαλκιά Ελένη, Ηλία Ελένη, Ηλία
Ευαγγελία, Σαραφianού Ασημίνα, Μπελμέλ Μαρία, Μιχαλούδης Αργύρης.

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Οφθαλμίδου Αλεξία, Στίνη Ιωάννα, Φυτόκα Βασιλική.

Περίληψη

Η υφαντική, μια τέχνη που η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων, άνθισε σε όλη σχεδόν την Χαλκιδική και ιδιαίτερα στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της και αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες ασχολίες των κατοίκων και ιδιαίτερα τον γυναικών. Αφορμή για την έρευνα και την ενασχόληση μας με το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσαν οι αφηγήσεις ανθρώπων από το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον μας, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία της για την τοπική οικονομία. Πολλές από τις δημιουργίες της τέχνης αυτής, εξάλλου, κοσμούν τα πατρικά μας σπίτια. Παράλληλα, μέσα από την έρευνα, αναδεικνύονται θέματα όπως η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή, οι αιτίες της παρακμής και άλλα.

Λέξεις κλειδιά: *υφαντά, αργαλειός, οικονομία..*

4η Θεματική:
Γλώσσα και Πολιτισμική Ταυτότητα

**Ερευνώντας την ιστορία του τόπου μας:
μια μαθητική διαδρομή μνήμης και πολιτισμού**

Γενικό Λύκειο Συκιάς

Στοιχεία μαθητών/τριών

Γιαννέλας Νίκος, Ζαφειράκος Χρήστος, Κοκκώνη Δήμητρα, Μπακίρα Μαρία,
Μπάρη Άρτεμις, Τυφλού Νικολέτα, Φάλκου Βασιλική

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Ξιούφη Σοφία, Μακαρίδου Μαρία

Εικόνα: Η Συκιά στη σκιά του Άθωνα (Άγιος Ιερομόναχος Αναστάσιος)

Περίληψη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ερευνώντας την Ιστορία του Τόπου μας» επικεντρώνεται στο γλωσσικό ιδίωμα της Συκιάς και τον ρόλο του στη διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας. Οι μαθητές διερευνούν πώς οι αξίες και οι παραδόσεις της κοινότητας μεταδίδονται μέσω προφορικών αφηγήσεων, όπως παραδοσιακά τραγούδια ήθη και έθιμα. Η ιδιαιτερότητα του ιδιώματος οφείλεται στη γεωγραφική απομόνωση της Σιθωνίας, η οποία επέτρεψε τη διατήρηση γλωσσικών στοιχείων που αντανακλούν την τοπική ζωή. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ανάλυση κειμένων, ομιλίες ειδικών και διεξαγωγή συνεντεύξεων με κατοίκους για τη συλλογή προφορικών μαρτυριών. Μέσω της τεχνικής επεξεργασίας του υλικού (audacity) και της απομαγνητοφώνησης (ElevenLabs), οι μαθητές δημιουργούν ένα ψηφιακό αρχείο, συνδέοντας τη γλώσσα με τη συλλογική μνήμη. Το υλικό διαχέεται στην κοινότητα μέσω παρουσιάσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Λέξεις κλειδιά: *γλωσσικό ιδίωμα, πολιτισμική ταυτότητα, προφορική παράδοση*

Ο Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής μέσα στον χρόνο: ιστορία, κοινωνία και πολιτισμός

Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

Στοιχεία μαθητών/τριών

Γιαννέλη Ιωάννα, Γιώβου Σουσάνα, Δροσούδη Δήμητρα, Ζαμάνη Νεφέλη
Γεωργία, Καλεμκερή Ευθυμία, Καμπάνη Άννα, Καμπάνη Δήμητρα, Καραβασίλη
Άννα, Κολγκεγκα Μελίτα, Κουκουτση Μαρία - Ελένη, Κυργιαζη Μαρία,
Μαργαριτη Νικολέτα, Μιγδανης Αλέξανδρος, Πλεπλέ Αργυρώ, Πρασσάς
Δημήτριος, Ροσι (Rosi) Αλεσια (Alesia), ΠρουπλιΑντονια, Σαριγγελος Ιωάννης,
Σβουκη Ελένη -Μαρία, Τανούσι (Tanousi) Ερισα (Erisa), Φρίκη Μαρία, Φωτιαδης
Ευάγγελος - Ορέστης, Χασακιολης Δημήτριος

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Τζουρά Γαϊτάνω, Καμπάνη Μαρία

Περίληψη

Η εργασία εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής, προσεγγίζοντας την τοπική ιστορία ως μορφή μικροϊστορίας. Στόχος είναι η ανάδειξη της διαχρονικής πορείας της τοπικής κοινωνίας και της πολιτιστικής ταυτότητας των κατοίκων, από την προϊστορία έως σήμερα, μέσα από τη σύνδεση τοπικών και ευρύτερων ιστορικών εξελίξεων. Η έρευνα βασίστηκε κατά κύριο λόγο σε γραπτές πηγές και προφορικές μαρτυρίες και υλοποιήθηκε με ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες διερεύνησαν την πληθυσμιακή εξέλιξη, την κοινωνική ζωή, την οικιστική ανάπτυξη και τα μνημεία της περιοχής, καθώς και τα πρώτα ίχνη κατοίκησης από την αρχαιότητα έως τη βυζαντινή περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, στη συμμετοχή των κατοίκων σε ιστορικά γεγονότα και στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω εθίμων και τοπικών δράσεων. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη συνέχεια της ιστορικής παρουσίας και συμβάλλουν στην κατανόηση της σύνδεσης παρελθόντος και παρόντος της τοπικής κοινωνίας.

Λέξεις-κλειδιά: *τοπική ιστορία, μικροϊστορία, πολιτιστική ταυτότητα.*

11:45 – 12:05: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

2η Συνεδρία:
**Αρχιτεκτονική, Προσφυγιά και Νεότερη
Ιστορία**

1η Θεματική:
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και Τοπόσημα

**Αναζητώντας και ανακαλύπτοντας τα πέτρινα γεφύρια
της Χαλκιδικής**

Γυμνάσιο Κασσάνδρας

Στοιχεία μαθητών/τριών

Αμανατίδης Λάζαρος, Βαλάση Μαρία, Βεζακίδης Στυλιανός, Βέλλιου Άννα-Μαρία, Βουλανάς Αστέριος, Δρέπας Νικόλαος, Ζακάπας Χρήστος, Καλαμπρέτα Αγάπη, Κατόγλου Θεολόγος, Κοτίδου Χριστίνα, Κοτσαφτική Ραφαηλία-Φανουρία, Μάνιου Καλούδα, Μπασονίδου Ελένη, Νικολάου Ελένη, Παπαγιάννη Στυλιανή, Πέτκογλου Χαρίκλεια-Αναστασία, Σαμπλούκ Μιλάνα, Στάμου Δροσιά-Χριστίνα, Στάμου Κωνσταντίνα-Παναγιώτα, Τσαούσου Ιωάννα, Ψαθάς Βασίλειος

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί:

Ευγενικός Πάρις (ΠΕ 02) – Μιτελούδη Χριστίνα (ΠΕ 07)

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εστιάζει στα πέτρινα γεφύρια της Χαλκιδικής, που αποτελούν πολύτιμα μνημεία της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα γεφύρια αυτά, άγνωστα στο ευρύ κοινό λόγω της δυσπρόσιτης θέσης τους, κατασκευάστηκαν κυρίως στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Τα «ταπεινά» αυτά δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, υπήρξαν κομβικά έργα υποδομής, καθώς διευκόλυναν την επικοινωνία, το εμπόριο και τη μετακίνηση των κατοίκων σε ορεινές και αγροτικές περιοχές. Μέσα από τη μελέτη ιστορικών πηγών, προφορικών μαρτυριών και φωτογραφικού υλικού, εξετάζονται η αρχιτεκτονική τους μορφή και συσχετίζονται με άλλα σημαντικά μνημεία της περιοχής, ώστε να γίνει αντιληπτή η ιστορική τους αξία. Παράλληλα, προσεγγίζονται ως «μάρτυρες του χρόνου», καθώς συνδέονται με κοινωνικές, οικονομικές και ιστορικές εξελίξεις της Χαλκιδικής. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη διατήρησης και η σημασία προστασίας και ανάδειξης των πέτρινων γεφυριών, ώστε να διατηρηθούν ως φορείς μνήμης και γνώσης για τις επόμενες γενιές.

Λέξεις κλειδιά: *Πέτρινα Γεφύρια, Αρχιτεκτονική, Ιστορία, Αρχαιολογία*

Ανακαλύπτοντας ιστορικά κτήρια Πολυγύρου

Ε.Π.Α.Λ. Πολυγύρου

Στοιχεία μαθητών/τριών

Αμπελίδη Ελπίδα, Καλατζή Αργυρώ, Καμπανταΐδου Ιωάννα, Κουκούτση
Κωνσταντίνα, Κουλουμτούρη Αναστασία, Πειραλή Ελπίδα,
Σαρικούδη Ραφαηλία, Σιμώνη Μαρθα Αθανασία, Χασταμουρατίδου
Δέσποινα

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Βουτσά Μαρία (ΠΕ02), Παπαπαναγιώτου Μαρία (ΠΕ80), Τσάνη
Παρασκευή (ΠΕ87.09), Κωνσταντινίδου Παρθένα (ΠΕ87.09), Μανακίτσα
Νικολέτα (ΠΕ83).

Περίληψη

Η ομάδα που ανέλαβε ν' ασχοληθεί με το πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας ιστορικά κτήρια του Πολυγύρου», αποτελείται από εννέα μαθητές, οι οποίοι δούλεψαν ομαδικά, αναζήτησαν πληροφορίες από βιβλία που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη του σχολείου, εικόνες από το διαδίκτυο. Τέλος οργάνωσαν συναντήσεις με κατοίκους του Πολυγύρου, που θα τους χαρακτηρίζαμε ένθερμους ερευνητές της ιστορίας του τόπου τους και συλλέκτες παλιών φωτογραφιών του Πολυγύρου, οι οποίοι είχαν την ευγενική καλοσύνη να μας τις παραχωρήσουν. Στόχος ήταν να περιηγηθεί η ομάδα στα σοκάκια, στους δρόμους, στις πλατείες της πόλης και να ανακαλύψουν κτήρια που μεταμορφώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Με μεγάλη έκπληξη μέσα από την παρατήρηση και τις διηγήσεις ανακαλύψαμε πως ακόμα κάποια από τα κτήρια του Πολυγύρου διατηρούν δείγμα της παλιάς μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στην πόλη, φωτογράρισαν κτήρια και στη συνέχεια έκαναν την αντιστοίχιση του πώς ήταν και λειτουργούσαν τότε και πώς λειτουργούν σήμερα.

Λέξεις κλειδιά: ιστορικά κτήρια, διηγήσεις, φωτογραφίες.

Κρυμμένοι θησαυροί της Μεγάλης Παναγίας

Γυμνάσιο Μεγάλης Παναγίας

Στοιχεία μαθητριών

Δουράκη Αγάπη, Καμπά Μαριλένα, Ρήγα Δήμητρα, Φούκα Νόννη, Χάιτα Αργυρώ

Επιβλέπουσες εκπαιδευτικοί

Καλπαξίδου Μαρία (ΠΕ02), Τάσιου Μαρία (ΠΕ85), Καραϊωσήφογλου
Παρασκευή (ΠΕ08)

Περίληψη

Η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος τοπικής ιστορίας και διερευνά το ερώτημα: ποια μνημεία της Μεγάλης Παναγίας αποτελούν «κρυμμένους θησαυρούς» και ποια είναι η σημασία τους για την τοπική κοινωνία. Το θέμα επιλέχθηκε με στόχο τη γνωριμία των μαθητών/τριών/μαθητριών με την πολιτιστική τους κληρονομιά και την ανάδειξη στοιχείων της τοπικής μνήμης. Η μεθοδολογία βασίστηκε στη διερευνητική και βιωματική μάθηση και περιλάμβανε βιβλιογραφική και ψηφιακή έρευνα, επιτόπια παρατήρηση και συλλογή προφορικών μαρτυριών μέσω συνεντεύξεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε συνεντεύξεις με ιερείς και τον αντιδήμαρχο, οι οποίοι παρείχαν πληροφορίες για τη σημασία, τη συντήρηση και τη δυνατότητα πολιτιστικής αξιοποίησης μνημείων, όπως εκκλησίες, πέτρινα γεφυράκια και κρήνες. Οι μαθητές/μαθήτριες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και μελέτησαν τοπόσημα της περιοχής. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη σημασία των μνημείων ως φορέων ιστορικής μνήμης και ενίσχυσαν την ιστορική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών/μαθητριών.

Λέξεις κλειδιά: *τοπική ιστορία, προφορικές μαρτυρίες, πολιτιστική κληρονομιά*

2η Θεματική:
Προσφυγικό Ζήτημα και Πολυπολιτισμικότητα

Σπίτια Εποικισμού, Μνήμες ενός Τόπου

Γυμνάσιο Νέας Καλλικράτειας

Στοιχεία μαθητών/τριών:

Καγκελίδου Αναστασία, Κακλαμάνος Γρηγόριος, Κακλαμάνου Αικατερίνη, Κακουλίδου Εμμέλεια – Παρασκευή, Καμπάνη Άννα, Καρακατσάνης Αδαμάντιος, Κισνιαρίδης Ιωάννης, Κοντούδη Γλυκερία – Αικατερίνη, Κοπούκη Μαρία, Κουλλόλι Κλέσι, Κουρτεξίδης Γεώργιος, Κουτσόγλου Ευφημία, Κρανιώτης Ιωάννης, Κωνσταντινίδου Μαριάννα, Μπίτσι Γκαμπριέλλα, Πιστίδης Κωνσταντίνος, Σαββίδης Θεόδωρος, Σαββίδου Φανή, Σαμουηλίδου Ηλιάννα, Σαχανίδου Νικολέτα, Στούκου Αναστασία, Τσιαούση Στυλιανή, Χατζηκουτέλης Σταύρος -Μιχαήλ.

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί:

Ρουσοπούλου Μαρία (ΠΕ86), Καρύδας Μάλαμας (ΠΕ02)

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει τον προσφυγικό εποικισμό της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής μετά το 1924, εστιάζοντας στα σπίτια του εποικισμού ως υλικά και βιωματικά τεκμήρια μνήμης. Αφετηρία αποτελεί η διαπίστωση ότι από τα 360 σπίτια του εποικισμού σώζονται σήμερα ελάχιστα (περίπου 36), τα οποία απειλούνται άμεσα με κατεδάφιση λόγω της έντονης τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Οι μαθητές/τριες, μελετούν την τυπολογία των σπιτιών του εποικισμού (τρεις βασικοί τύποι), τον τρόπο κατασκευής τους, καθώς και τη διαδικασία κατανομής στις προσφυγικές οικογένειες. Καταγράφουν μαρτυρίες ανθρώπων που μεγάλωσαν μέσα στα σπίτια αυτά, φωτίζοντας την καθημερινή ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης και τη σχέση ανθρώπου και χώρου. Παράλληλα, πραγματοποιείται αρχειακή έρευνα, φωτογραφική και οπτικοακουστική τεκμηρίωση των σωζόμενων οικιών, ως πράξη καταγραφής πριν την οριστική τους απώλεια. Τα σπίτια του εποικισμού αναδεικνύονται ως φορείς τοπικής ιστορίας, και η προφορική μαρτυρία συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

Λέξεις κλειδιά: Εποικισμός – Νέα Καλλικράτεια.

Νέα Μουδανιά: ντόπιοι και πρόσφυγες - τότε και τώρα.

Ημερήσιο ΕΠΑΛ Νέων Μουδανιών

Στοιχεία μαθητών/τριών

Βαγγλής Αθανάσιος, Χατζησάββα Παναγιώτα, Τσούγκαρη Ευτυχία,
Ευαγγελινός Σεραφείμ, Χαλκίας Εμμανουήλ, Τσεκούρας Γιώργος,
Λανταβός Απόστολος, Μανωλίτζας Ιωάννης, Γκότσης Νικηφόρος,
Χατζηπέτρου Φωτεινή, Νικολαΐδη Χριστίνα, Αριστοτελίδης Νικόλαος,
Τσίφτση Ιωάννα, Προδρόμου Μαργαρίτα.

Επιβλέποντες/ουσες Εκπαιδευτικοί

Τσαρούχας Ιωάννης (ΠΕ83), Τζιώγα Ειρήνη – Μαρία (ΠΕ02),
Ευθυμιάδου Ναταλία (ΠΕ02)

Περίληψη

Στα Νέα Μουδανιά η ιστορία της πολυπολιτισμικότητας επαναλαμβάνεται καθώς με μία σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της περιοχής αναδεικνύεται το έντονο προσφυγικό και μεταναστευτικό της προφίλ. Μέσω της επισκόπησης των βιβλιογραφικών πηγών, της έρευνας των σύγχρονων στατιστικών στοιχείων και των συνεντεύξεων από αληθινούς πρωταγωνιστές της ιστορίας περιγράφεται η διαχρονική συμβίωση προσφύγων/μεταναστών με τους ντόπιους που διαμόρφωσε τη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Μέσω συγκεκριμένης μελέτης της περίπτωσης του Ημερησίου ΕΠΑΛ Ν. Μουδανιών επισημαίνεται η ανάγκη για μία διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενώ, ταυτόχρονα, αναζητούνται τρόποι για την ανάπτυξη της πολυγλωσσίας στο ελληνικό σχολείο. Η παρούσα έρευνα δεν αφορά μόνο την εξιστόρηση ιστοριών από το παρελθόν αλλά τη χρήση αυτών των σπουδαίων μαρτυριών για τη σωστότερη διαχείριση των σημερινών συνθηκών που επιβάλλουν τη συμπερίληψη του διαφορετικού.

Λέξεις – Κλειδιά: *πολυπολιτισμικότητα, Νέα Μουδανιά, πολυγλωσσία.*

3η Θεματική:
Νεότερη Ιστορία και Κοινωνική Ζωή

Η περίοδος της Κατοχής στην Κασσάνδρα και το “μακελειό της Βάλτας”

Ημερήσιο Γυμνάσιο Πευκοχωρίου

Στοιχεία μαθητών/τριών:

Κατίκη Όλγα, Ντότσος Βασίλης, Μανδάνη Ελένη, Μανδάνη Ιωάννα

Επιβλέπουσα Εκπαιδευτικός
Κοφίνη Ελένη (ΠΕ02)

Περίληψη

Η περίοδος της Κατοχής στην Ελλάδα είναι μια όχι πολύ οικεία περίοδος της νεότερης ιστορίας στα νέα παιδιά. Στην προσπάθειά μας να γνωρίσουμε γεγονότα της περιόδου αυτής στην Κασσάνδρα, προσεγγίσαμε κάποιους ηλικιωμένους ανθρώπους που ήταν μικρά παιδιά κατά την περίοδο της Κατοχής και τους ζητήσαμε να μας αναφέρουν μνήμες της παιδικής τους ηλικίας σχετικά με την περίοδο αυτή. Συντάξαμε τον οδηγό της συνέντευξης με βάση πληροφορίες που αντλήσαμε από σχετική βιβλιογραφία. Μάθαμε ότι στη Βάλτα, σημερινή Κασσάνδρεια, στις 23 Φεβρουαρίου 1944 οι Γερμανοί με Έλληνες συνεργάτες τους ταγματασφαλίτες δολοφόνησαν με μαζική εκτέλεση 30 περίπου νέους άνδρες σε περιοχή κοντά στο χωριό, απαγχόνισαν άλλους 2 στην πλατεία του χωριού και κάποιους άλλους τους έστειλαν στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Η περίοδος της Κατοχής, αν και αρχικά φάνηκε ήπια για τους κατοίκους της Κασσάνδρας, στη συνέχεια έγινε μαρτυρική και σημάδεψε την περιοχή σπέρνοντας θάνατο και φόβο στα γυναικόπαιδα κυρίως του τόπου.

Λέξεις κλειδιά: μακελειό της Βάλτας, ταγματασφαλίτες, αντάρτες

Η Νικήτη προ τουρισμού

Γυμνάσιο Νικήτης

Στοιχεία μαθητών/τριών

Μαρία Οσιπιάδου, Αναστασία Ντιμοβσκα, Γκαλένα Γιάνεβα, Ευμορφία Κούρα, Τζούλια Μάρκου, Έλενα Παρασκευοπούλου, Χρυσανγή Πλασταρά , Νικολέττα Τραμουντάνη, Αλέξανδρος Γκέτσος, Βερονίκη Διαμαντίδου , Ραφαηλία Διαμαντίδου ,Αθανασία Γιαννακούδη , Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης , Ναταλία Κιουρτζίδου , Αλεξία Μαστιεφάι , Μάριο Λέσι, Μάρθα Γραμμενούδη, Ελισάβετ Καραδήμου, Χριστόφορος Καλαιτζής.

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Κατερίνα Παλιάκη , Ελένη Κουρμπέτη , Ελένη Βασιλειάδου.

Περίληψη

Η εργασία αυτή έχει στόχο να ζωντανέψει τη ζωή στη Νικήτη την περίοδο 1940–1980. Έτσι παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο την καθημερινότητα των κατοίκων μέσα από προφορικές διηγήσεις. Ξεχωριστή θέση κατέχουν σημεία όπως η εκκλησία, οι βρύσες, το χοροστάσι και τα καφενεία, που αποτελούσαν την καρδιά της κοινωνικής ζωής, χώρους συνάντησης, επικοινωνίας και διασκέδασης. Παράλληλα, αναδεικνύονται τα επαγγέλματα της εποχής, με κυρίαρχες δραστηριότητες τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ ο τουρισμός έκανε τότε ήταν ανύπαρκτος. Μέσα από αυτή την αναδρομή φαίνεται η μετάβαση της Νικήτης από ένα αγροτοκτηνοτροφικό χωριό σε έναν σύγχρονο τουριστικό προορισμό, προβάλλοντας έτσι τις αλλαγές στον τρόπο ζωής αλλά και στην διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας.

Λέξεις κλειδιά: *αναβίωση καθημερινότητα, τοπική ταυτότητα.*

Παλιοί κινηματογράφοι του Πολυγύρου

1ο Γυμνάσιο Πολυγύρου

Στοιχεία μαθητών/τριών

Παπαθανασίου Νεφέλη, Πιστολάς Χρήστος, Σαμαράς Χριστόφορος, Χαριτάκη Μυρτώ, Χρυσάφης Άγγελος, Χλιάπα Δάφνη, Παπαγιάννη Νίκη, Παπαοικονόμου Δάφνη, Πανδριάς Γιώργος

Επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί

Ευαγγελινού Στεργιανή, Κοσμά Αικατερίνη

Περίληψη

Στα μέσα της δεκαετίας του 50 ο Πολύγυρος έχει ένα θερινό κινηματογράφο. Ακολούθησαν και άλλοι τρεις σε κλειστούς χώρους. Πηγαίνοντας τόσο χρόνια πίσω βρεθήκαμε μπροστά σε μία πολύ διαφορετική εικόνα της πόλης μας. Μιας πόλης που οι κάτοικοί της χαρακτηριζόταν από εξωστρέφεια, επιζητούσαν την κοινωνική συ-νεύρεση και αξιοποιούσαν κάθε ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης. Για τους έφηβους και νέους της εποχής εκείνης οι οποίοι προσπαθούσαν να χωρέσουν τα ανήσυχα νιάτα τους στα πλαίσια ασφυκτικών περιορισμών ο κινηματογράφος ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Η εποχή της δικτατορίας ξεπήδησε μπροστά μας μέσα από μαρτυρίες που έμειναν στη μνήμη των ανθρώπων ανεξίτηλες. Οι άνθρωποι τέλος που εργάστηκαν ως επαγγελματίες σε αυτό το χώρο παραμένουν για πολλούς μεγαλύτερους εμβληματικές προσωπικότητες. Περιπατήσαμε κι εμείς εκεί που υπήρξαν οι κινηματογραφικές αίθουσες και σταθήκαμε με τη φαντασία μας μπροστά στους πίνακες ανακοινώσεων για την επόμενη ταινία. Προσπαθήσαμε να δούμε κι εμείς μία τέτοια προβολή με τα μάτια εκείνης της εποχής.

Λέξεις κλειδιά: *κινηματογράφος, ταινία, περιορισμοί.*

**14:05 – 14:30: Απονομή αναμνηστικών
επαίνων συμμετοχής**

